

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Facoltà di Economia

Corso di Laurea in Economia e Gestione
Aziendale

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Imprenditoria, innovazione e capitale sociale. Il caso COAX Technologies

Relatore:

Professoressa Ivana Pais

Elaborato finale di:

Marco Zampollo

N. Matricola: 5202216

Anno Accademico 2024/2025

Indice

<i>Introduzione</i>	4
<i>1. L'Embeddedness e la forza dei legami deboli</i>	6
1.1 L'Embeddedness e la teoria dei reticoli	6
1.2 La forza dei legami deboli	9
<i>2. I social network e la social network analysis</i>	14
2.1 Social media, innovazione e mondo imprenditoriale	17
2.2 I social media come rete di relazioni dell'economia di oggi	17
2.3 LinkedIn come piattaforma per l'innovazione e per la reputazione aziendale	19
2.4 Le contraddizioni della visibilità: rischi, pressioni e disuguaglianze nella società delle reti	20
2.5 La Social Network Analysis	22
2.5.1 La SNA come strumento per comprendere i fenomeni economici e Relazionali	22
2.5.2 Gli approcci della Social Network Analysis	23
2.5.3 I modelli probabilistici, l'ERGM e modelli Markoviani	25
2.5.4 Modello SAOM e modello ABM	26
2.5.5 Criticità e limiti della Social Network Analysis	27
2.5.6 Potenzialità e Sviluppi della Social Network Analysis	28
<i>3. Il caso COAX Technologies, discussione dei risultati ottenuti.</i>	29
3.1 Il venditore come attore "embedded" nei processi relazionali.	30
3.2 La posizione del venditore-CEO di Coax come mediatore sociale	33
3.3 Il ruolo fondamentale di LinkedIn all'interno dell'esperienza empirica alla fiera IDEA	36
3.4 Le potenzialità dei social media per le imprese oggi	37
3.5 Confronto tra il ruolo di LinkedIn nell'esperienza empirica e la Social Network Analysis	38

Conclusioni

40

Bibliografia

41

Introduzione

Negli ultimi decenni la disciplina della sociologia economica si è guadagnata un ruolo sempre più al centro nello studio dei processi economici, offrendo un'alternativa alle proposte della teoria economica classica e neoclassica. L'idea dell'"homo oeconomicus" come attore isolato, mosso esclusivamente da logiche di massimizzazione individuale e libero da vincoli sociali, si è rivelata insufficiente a spiegare la complessità dei comportamenti economici contemporanei. Le dinamiche di mercato, le strategie aziendali e persino le scelte individuali risultano infatti profondamente immerse in contesti relazionali più corposi, strutturati e storicamente determinati. È proprio a partire da questa consapevolezza che la sociologia economica ha spostato la propria analisi dall'individuo alle relazioni, evidenziando come reti sociali, capitale relazionale, fiducia e norme condivise siano elementi imprescindibili per comprendere l'economia reale.

Tra i contributi teorici più significativi in questo ambito si colloca quello del sociologo Mark Granovetter, il quale ha introdotto due concetti fondamentali: l'embeddedness e la forza dei legami deboli. Il primo indica il radicamento dell'azione economica nelle strutture sociali, sottolineando come decisioni, strategie e risultati siano plasmati dalle reti di relazioni in cui gli attori sono inseriti. Il secondo concetto mette invece in luce l'importanza dei legami meno intensi come strumenti chiave per l'accesso a informazioni nuove, opportunità lavorative e risorse strategiche. Questi due concetti hanno ridefinito il modo di interpretare le dinamiche economiche, spostando l'attenzione dall'individuo isolato alla rete sociale in cui è immerso.

In modo del tutto parallelo, la trasformazione digitale e la diffusione dei social media hanno ulteriormente rafforzato l'importanza di questa prospettiva relazionale. Le piattaforme digitali non rappresentano più solamente dei nuovi strumenti di comunicazione, ma sono diventati veri e propri ambienti sociali e tecnologici nei quali si costruisce la reputazione, si generano relazioni professionali e si sviluppano innovazioni. In questo contesto, l'analisi delle reti sociali (Social Network Analysis, SNA) si configura come uno degli strumenti più potenti e versatili per indagare i meccanismi relazionali sottostanti i fenomeni economici. Attraverso la misurazione della centralità, della densità,

della coesione e della posizione strategica degli attori all'interno delle reti, la SNA consente di interpretare e comprendere come le connessioni sociali influenzino l'accesso alle risorse, la distribuzione del potere e le dinamiche competitive nei mercati globali.

Nel primo capitolo vengono approfonditi i concetti di embeddedness e forza dei legami deboli, sottolineando come essi abbiano trasformato l'approccio sociologico all'economia e al mercato del lavoro. Il secondo capitolo invece, si concentra sull'analisi delle reti sociali e sulle loro applicazioni nel mondo digitale, con particolare attenzione al ruolo dei social media come strumenti di innovazione, costruzione del capitale sociale e posizionamento competitivo. Infine, il terzo capitolo presenta un caso empirico concreto: l'esperienza di COAX Technologies alla fiera internazionale IDEA 2025 di Miami, che offre l'opportunità di osservare come i concetti teorici affrontati trovino riscontro nella pratica aziendale, nelle strategie di comunicazione e nelle dinamiche di costruzione di relazioni professionali.

1. L'embeddedness e la forza dei legami deboli

Partendo dalla tradizione della teoria economica classica e neoclassica, l'azione economica è stata a lungo interpretata come il risultato di decisioni razionali prese da individui isolati, guidati dall'unico obiettivo di massimizzare utilità e profitti. Questa visione, incentrata sull'homo oeconomicus, trascura però un aspetto fondamentale della vita economica reale: le decisioni non si formano mai in un vuoto sociale, ma sono immerse in un tessuto relazionale complesso fatto di norme, fiducia, interazioni e reti di conoscenze.

È in questo quadro che si inserisce il contributo del sociologo americano Mark Granovetter, il quale, a partire dagli anni Settanta, ha proposto un cambio di prospettiva radicale nello studio dei fenomeni economici. Secondo Granovetter, per comprendere appieno il funzionamento dei mercati non basta fare riferimento alla razionalità individuale: è necessario osservare come le azioni economiche siano embedded, cioè radicate in strutture sociali concrete, stabili e storicamente determinate.

Accanto a questo concetto, Granovetter sviluppa la teoria dei legami deboli, che mostra come relazioni apparentemente superficiali possano avere un impatto determinante nella diffusione delle informazioni, nell'accesso al lavoro e nella connessione tra reti sociali altrimenti separate.

1.1 L'embeddedness e la teoria dei reticoli

Il concetto di Embeddedness¹, anche tradotto come “radicamento” costituisce uno dei pilastri fondamentali della sociologia economica contemporanea. Granovetter critica l'idea, diffusa nelle scienze sociali del secondo dopoguerra, secondo cui i processi economici sarebbero indipendenti dal contesto sociale. L'autore mette infatti in discussione la tradizionale separazione tra economia e società, considerate come due sfere

¹ M. Follis, M. Granovetter: La forza dei legami deboli e altri saggi, Liguori Editore, Napoli, 1998

autonome: la prima regolata da modelli di razionalità astratti, la seconda concentrata su valori, norme e sistemi simbolici.

Le transazioni economiche, quindi, non possono essere comprese se interpretate come azioni razionali e autonome che avvengono al di fuori delle relazioni sociali umane in cui sono immerse.

Con questa affermazione Granovetter si pone in contrasto con la rappresentazione prevalente nelle scienze sociali del secondo dopoguerra² in cui l'economia e la società vengono considerate come due sfere separate, ognuna caratterizzata da regole e logiche proprie tipiche. In particolare, Granovetter critica la scissione disciplinare verticale³ che ha portato la sociologia a interessarsi dei valori, dell'ordine sociale e dei sistemi simbolici, e l'economia a ricercare modelli puri di razionalità individuale.

Al contrario, Granovetter propone una sintesi teorica diversa, che pone al centro il comportamento strategico degli attori, guidati dalle reti di relazioni umane in cui essi sono inseriti. In questa prospettiva, la fiducia, la reputazione, le norme condivise dalle persone e le interazioni reciproche assumono un ruolo determinante. L'economia non appare quindi come un sistema impersonale regolato unicamente da prezzi e incentivi, ma come un campo relazionale, costituito da reti sociali coese e organizzate, nelle quali le connessioni influenzano scelte e risultati economici finali.

Da tale impostazione nasce la teoria dei reticoli (network theory), che offre un quadro metodologico che permette di studiare in maniera sistematica l'impatto delle relazioni sociali sui fenomeni economici. Le reti non si limitano a veicolare informazioni, ma orientano la percezione degli attori, influenzano il modo in cui definiscono obiettivi e aspettative, e determinano le condizioni della fiducia reciproca. La rete, in questo senso,

² Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 1985, 91(3), pp. 481–510

³ M. Follis, M. Granovetter: La forza dei legami deboli e altri saggi, Liguori Editore, Napoli, 1998.

assume una dimensione cognitiva e normativa che incide sulle opportunità individuali e collettive.

Come osserva Granovetter, «idee condivise sul comportamento normale o adeguato in situazioni specifiche sono più chiare, più cogenti e tanto più facili a imporsi quanto più denso è il reticolo sociale»⁴. Nel contesto dell'analisi dei reticoli sociali è molto importante e centrale il ruolo delle norme condivise nei gruppi sociali. Queste, intese come ciò che è considerato un comportamento appropriato in specifiche situazioni, risultano tanto più chiare quanto maggiore è la densità del reticolo sociale in cui si collocano gli individui. La densità relazionale, infatti, favorisce la diffusione e il consolidamento delle norme grazie al maggior numero di strade attraverso le quali le idee e le informazioni possono circolare. In un reticolo denso, infatti, le interazioni frequenti tra i membri aumentano la probabilità che le norme vengano discusse, negoziate e interiorizzate, oltre a rendere più difficile nascondere dei comportamenti sbagliati che tendono a essere scoraggiati o sanzionati in maniera più efficace. Al contrario nei gruppi di grandi dimensioni, nei quali i legami sociali sono tendenzialmente più radi, incontrano maggiori difficoltà nel definire e imporre norme comuni, perché ogni individuo ha dei limiti cognitivi ed emotivi che riducono il numero di relazioni sociali che può mantenere attivamente e di conseguenza i reticoli sociali di ampia scala tendono a suddividersi in sottogruppi più coesi all'interno dei quali si sviluppano delle norme localizzate che però faticano ad imporsi all'interno del sistema sociale.

Il concetto di *embeddedness*, elaborato da Granovetter, rappresenta uno dei contributi più significativi della sociologia contemporanea nel tentativo di colmare il divario tra analisi economiche e analisi sociali. L'autore evidenzia come i comportamenti economici non possano essere spiegati unicamente in termini di scelte razionali astratte⁵, come suggerisce la teoria neoclassica. Quest'ultima descrive infatti gli attori economici come "soggetti atomizzati e privi di contesto culturale, sotto socializzati perché si ignora la struttura delle relazioni sociali in cui operano" (Granovetter, 1985, p.483), né possono

⁴ M. Vigiak, F. Di Bernardo, M. Vegetti, Mark Granovetter: Società ed economia modelli e principi, Università Bocconi Editore, 2017, p.19.

⁵ *Ibidem*

essere presentati in modo esclusivo in funzione delle grandi strutture sociali, come spesso tende a spiegare la sociologia strutturalista.

Al contrario, le azioni economiche risultano profondamente consolidate nei contesti relazionali in cui si collocano. L'embeddedness, quindi, influenza le strategie, le opportunità e le decisioni degli individui tanto quanto, se non più, delle loro caratteristiche personali, come competenze, titoli di studio o aspirazioni.

Partendo da questa intuizione teorica, Granovetter ha mostrato come l'embeddedness si traduca in effetti concreti nell'ambito del mercato del lavoro, elaborando la celebre teoria della forza dei legami deboli⁶. L'analisi empirica condotta sui percorsi professionali di tecnici e professionisti a Boston ha evidenziato che le opportunità lavorative più rilevanti non derivano dai legami forti, come ci si potrebbe aspettare, bensì da quelli deboli.

1.2 La forza dei legami deboli

Un ambito in cui l'efficacia dell'approccio dell'embeddedness appare evidente è quello del mercato del lavoro. Granovetter, nella celebre ricerca del 1973⁷ intitolata "The Strength of Weak Ties", ha dimostrato che l'accesso all'occupazione non avviene prevalentemente tramite canali ufficiali annunci, concorsi o agenzie ma attraverso i legami personali, come per esempio i conoscenti.

Lo studio, citato sopra, condotto su un campione di lavoratori di una periferia di Boston, ha messo in luce che i contatti occasionali, ossia i legami deboli, erano più efficaci dei legami forti (familiari e amici stretti) nel fornire informazioni utili per trovare lavoro. Questo risultato di questa ricerca divenne per Granovetter una base solida effettuata in modo empirico per strutturare la teoria dei legami deboli. Si tratta di un risultato molto importante in quanto sia controintuitivo, mostrando invece il ruolo determinante che vi

⁶ Granovetter, M. S. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 1973, 78(6), 1360–1380.

⁷ ibidem

rivestono le reti informali⁸. Uno degli aspetti più interessanti ed innovativi del lavoro di Granovetter è la distinzione tra legami forti e legami deboli⁹.

La distinzione fra legami forti e legami deboli rappresenta quindi un punto chiave dell'analisi: i legami forti si sviluppano tra individui molto vicini, come parenti e amici, e sono caratterizzati da frequenza di contatti, intimità ed emotività. I legami deboli, invece, si instaurano in modo sporadico e con persone collocate in contesti sociali differenti.

Contrariamente alle aspettative, sono proprio i legami deboli ad aprire l'accesso a nuove informazioni e opportunità, fungendo da ponti tra mondi sociali differenti. La varietà e la diversità della rete di un individuo diventano quindi fattori decisivi per il suo percorso occupazionale.

La rilevanza della teoria dei legami deboli va oltre il livello individuale e si estende a quello organizzativo e strategico. Le imprese, ad esempio, sfruttano tali connessioni nella ricerca di talenti e nella costruzione di reti strategiche, beneficiando delle relazioni con attori esterni al proprio ambiente consolidato. Queste reti consentono infatti di accedere a nuove competenze, mercati e opportunità di collaborazione. Nell'era digitale, la centralità dei legami deboli è ancora più evidente: piattaforme come LinkedIn permettono di mantenere un vasto numero di connessioni deboli, ampliando la portata informativa e moltiplicando le possibilità lavorative.

Granovetter definisce la forza di un legame sulla base di quattro dimensioni¹⁰: il tempo trascorso insieme, l'intensità emotiva, il livello di intimità e la reciprocità dello scambio. Le relazioni caratterizzate da frequenza elevata e forte coinvolgimento emotivo sono considerate legami forti, mentre quelle più occasionali e meno intense rappresentano i legami deboli. Proprio queste ultime risultano particolarmente efficaci nella trasmissione

⁸ Granovetter, M. S. *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers*. Harvard University Press, cap1-2, (1974).

⁹ M. Follis, M. Granovetter: *La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori Editore, Napoli, 1998.

¹⁰ *Ibidem*

di informazioni non ridondanti, consentendo agli individui di ampliare la propria rete e di accedere a nuove opportunità professionali.

Gli studi successivi a Granovetter, come quelli di Lin¹¹, hanno dimostrato che non è solo la forza del legame a determinare l'esito di una ricerca lavorativa, ma anche la posizione sociale dei contatti.

La teoria delle risorse sociali spiega che la probabilità di ottenere un buon impiego dipende in misura significativa dalle risorse accessibili attraverso i propri legami. Non basta quindi disporre di numerosi contatti: ciò che conta è la qualità di tali relazioni e il loro posizionamento all'interno della struttura sociale.

Chi intrattiene relazioni con persone collocate in posizioni "elevate" nella gerarchia sociale ha maggiori probabilità di accedere a impieghi qualificati, ben retribuiti e stabili. Di conseguenza, i vantaggi dei legami deboli non sono distribuiti in modo uniforme, ma dipendono dalla posizione iniziale dell'individuo nella struttura sociale. Per chi occupa posizioni "svantaggiate", i legami deboli possono rappresentare un importante canale di accesso a mondi altrimenti irraggiungibili. Per chi è già inserito in contesti privilegiati, invece, le reti tendono a consolidare le risorse esistenti, rafforzando ulteriormente le disuguaglianze.

In situazioni di crisi, precarietà o disoccupazione, i legami deboli non sempre sono attivabili. In questi contesti, gli individui tendono a fare affidamento principalmente sui legami forti, riducendo la varietà delle informazioni e limitando l'ampiezza delle opportunità. Inoltre, non tutti i legami deboli sono ugualmente efficaci: studi come quelli di Friedkin e Wegener¹² hanno sottolineato l'importanza della fiducia come condizione necessaria affinché un legame debole possa agire da canale di mobilità sociale. Senza un

¹¹ Lin, N., Ensel, W. M., & Vaughn, J. C. Social Resources and Strength of Ties: Structural Factors in Occupational Status Attainment. *American Sociological Review*, (1981), 46(4), 393–405.

¹² M. Vigiak, F. Di Bernardo, M. Vegetti, *Mark Granovetter: Società ed economia modelli e principi*, Università Bocconi Editore, 2017.

minimo di fiducia tra le parti coinvolte, il contenuto informativo del legame perde valore e la sua capacità di generare opportunità si indebolisce.

La fiducia, pur essendo più facilmente generabile nei legami forti, è una componente essenziale anche nei legami deboli se si vuole che essi agiscano da veri e propri canali di mobilità sociale. Essa consente a questi ultimi di funzionare come veri e propri strumenti di riduzione dell'incertezza informativa. Da un lato, i datori di lavoro devono spesso prendere decisioni sulla base di informazioni incomplete sui candidati che cercano lavoro e i contatti personali (soprattutto quelli provenienti da legami deboli fidati) possono agire da testimoni sociali della qualità del lavoratore.

Dall'altro, anche i lavoratori possono non essere pienamente informati sulle posizioni disponibili e ricorrono a reti di legami deboli per scoprire opportunità nascoste. In entrambi i casi, le relazioni sociali svolgono un ruolo di mediazione informativa, riducendo i costi di ricerca e migliorando l'efficienza dei processi di selezione.

Questo meccanismo si rivela particolarmente efficace nelle fasi iniziali della carriera, quando i candidati non dispongono ancora di esperienze lavorative significative e la loro reputazione professionale è limitata. I legami sociali agiscono quindi come strumenti di validazione e come vie di accesso a mercati del lavoro altrimenti difficili da raggiungere. Le implicazioni della teoria dei legami deboli si estendono oltre il mercato del lavoro. Granovetter sottolinea che tali legami sono fondamentali non solo per comprendere le dinamiche occupazionali, ma anche per connettere fenomeni microsociali, come le interazioni quotidiane e macrosociali¹³, come la mobilità sociale, la diffusione di innovazioni, la formazione di norme e l'organizzazione delle comunità. Attraverso i legami deboli si diffondono idee, pratiche e capitale sociale, elementi essenziali per la comprensione delle società contemporanee.

In sintesi, la teoria dei legami deboli, inserita nel più ampio quadro dell'Embeddedness di Mark Granovetter, offre un'alternativa significativa all'individualismo metodologico dell'economia classica e alle visioni deterministiche della sociologia strutturalista. Mostra

¹³ Barbera, F., Pais, I. (a cura di), Mark Granovetter: radicamento dell'azione economica: le reti sociali, Fondamenti di sociologia economica, Milano, Egea, 2017, pp. 115-128.

come il comportamento economico sia sempre inserito in reti sociali e come tali reti, nella loro diversità e stratificazione, determinino disuguaglianze, opportunità e percorsi di mobilità tra gli individui. Una sociologia economica che ambisca a spiegare il funzionamento reale dei mercati non può prescindere da questa prospettiva relazionale, che pone al centro le connessioni sociali come risorsa strategica nella vita economica e sociale contemporanea. Riassumendo quindi, l'analisi condotta in questo capitolo ha sottolineato quanto siano importanti le relazioni sociali nella comprensione dei fenomeni economici e, più in generale, delle dinamiche che regolano mercati, opportunità lavorative di carriera e comportamenti individuali. Il contributo teorico di Mark Granovetter, attraverso i concetti di Embeddedness e di forza dei legami deboli, rappresenta un punto di svolta nella sociologia economica contemporanea e un superamento dei limiti interpretativi dei modelli tradizionali. Nello specifico la critica alla figura dell'homo oeconomicus e alla rappresentazione dell'economia come sfera autonoma e separata dalla società ha permesso di restituire centralità alla dimensione relazionale dei processi economici.

La teoria dei legami deboli ha ulteriormente arricchito questa prospettiva, dimostrando come le relazioni meno intense, spesso più trascurate nella vita quotidiana, svolgano un ruolo centrale nella diffusione di informazioni, nell'accesso alle risorse e nella costruzione di opportunità, e come questi agiscano da ponti tra mondi sociali differenti. Allo stesso tempo, la riflessione sulle disuguaglianze relazionali ha messo in luce come l'accesso a queste risorse non sia uniforme per tutti ma che la posizione di ciascun individuo all'interno della struttura condiziona profondamente l'efficacia dei legami e la qualità delle opportunità disponibili. Il quadro teorico delineato da Granovetter offre dunque una prospettiva più completa e dinamica sull'economia contemporanea, capace di connettere dimensioni microsociale, e macrosociale.

2. I social network e la social network analysis

Negli ultimi decenni, l'immagine della rete si è affermata come modello centrale per descrivere e comprendere la società contemporanea del giorno d'oggi. In un mondo globalizzato, digitalizzato e attraversato da flussi costanti di informazioni, capitali e mobilità come nel contesto attuale, la rete rappresenta non solo una metafora efficace, ma anche un approccio analitico e metodico concreto con cui gli studi sociali possono interpretare la complessità delle relazioni umane, organizzative ed economiche. Questo approccio analitico si fonda sull'idea che nessuna persona che gioca un ruolo importante all'interno della società (individuo, impresa o istituzione) operi in modo isolato, ma sia sempre inserito in un sistema più ampio di connessioni e reti che ne influenzano le possibilità di azione, le risorse disponibili e i percorsi futuri.

La Social Network Analysis (SNA) nasce e si sviluppa proprio in questo contesto teorico e metodologico, fornendo gli strumenti per analizzare le strutture reticolari (reti sociali) in modo organizzato e misurabile. Ben distante dall'essere una semplice rappresentazione grafica delle relazioni, la SNA si propone come un metodo molto utile per misurare la centralità, la densità, la coesione e la posizione strategica degli attori sociali all'interno delle reti. Il suo contributo risulta particolarmente rilevante per la sociologia economica disciplina che da tempo mette in discussione l'idea dell'homo oeconomicus isolato, promuovendo invece una visione dell'azione economica come embedded, cioè radicata nelle relazioni sociali. Tuttavia, l'uso dell'approccio reticolare va ben oltre l'ambito puramente teorico: esso ha avuto applicazioni sempre più ampie anche in ambito imprenditoriale, lavorativo e anche nell'ambito tecnologico. In particolare, la diffusione dei social media ha dato nuova vitalità o comunque una nuova energia all'analisi delle reti, offrendo dati osservabili, dinamiche digitali e ambienti partecipativi che rendono visibili i meccanismi relazionali che, fino a poco tempo fa, erano difficili da tracciare sulla base di osservazioni o dati sperimentali.

All'interno di questa tesi verranno analizzati diversi livelli dell'approccio reticolare, dai modelli teorici e statistici (ERGM, SAOM, ABM)¹⁴ fino all'utilizzo delle piattaforme digitali nella costruzione delle carriere e delle strategie organizzative (come LinkedIn). L'obiettivo è comprendere come le reti sociali, intese sia in senso digitale che strutturale, abbiano dei riscontri diretti con i fenomeni economici contemporanei, offrendo nuove prospettive per l'analisi del potere d'acquisto, dell'innovazione e della disuguaglianza. Partendo da un quadro concettuale solido, l'analisi si propone di indagare non solo cosa sono le reti, ma cosa fanno, e in che modo esse modificano le opportunità e i limiti degli attori che vi sono inseriti.

Nel contesto della sociologia economica, il concetto di rete sociale¹⁵ si configura come uno dei modelli più potenti per riuscire a capire al meglio la complessità delle relazioni umane e le dinamiche dei processi economici. In una società globale e collegata, sempre più digitalizzata, le reti sono divenute sia un simbolo che uno strumento di analisi, capaci di rappresentare flussi di informazioni, capitale sociale e relazioni di potere utili alle aziende per valutare dati ed informazioni. La Social Network Analysis (SNA) ha offerto un quadro teorico e metodologico solido per indagare questi fenomeni, introducendo strumenti per decifrare la struttura sociale in cui sono immersi sia gli individui che le istituzioni e le imprese.

L'idea di rete sociale non è nuova nella storia umana: le strutture reticolari hanno caratterizzato rivolte, alleanze, epidemie e cooperazioni ben prima della digitalizzazione. Tuttavia, solo nel corso del Novecento il concetto di rete ha progressivamente assunto centralità nelle scienze sociali, ben prima della rivoluzione digitale, come elemento fondamentale per comprendere il funzionamento della società contemporanea. In questa prospettiva, la rete diventa un modello che consente di formalizzare concetti quali collaborazione, conflitto, influenza e appartenenza, rendendoli osservabili e misurabili.

¹⁴ F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

¹⁵ A. Poddi, La social network analysis, in Fondamenti di sociologia economica, Milano, Egea, 2017, capitolo 16 online.

Gli strumenti della SNA permettono dunque non solo di descrivere ma anche di interpretare le gerarchie di status, i circuiti comunicativi e le vulnerabilità sistemiche.

Ogni rete è costituita da quattro elementi costitutivi fondamentali: i nodi, che rappresentano gli attori sociali (individui, imprese, gruppi, istituzioni); i legami, nonché le relazioni che collegano i nodi tra loro e che possono avere una natura strumentale come i rapporti di lavoro, le collaborazioni economiche o le alleanze strategiche con altre imprese oppure espressiva, come l'amicizia, l'affetto, la solidarietà o la fiducia; i contenuti, cioè ciò che transita all'interno della relazione, che può variare da beni tangibili a risorse simboliche; e infine i confini, ovvero il perimetro di analisi che delimita cosa è incluso o escluso dall'osservazione. Quest'ultimo elemento è particolarmente delicato e allo stesso tempo importante, poiché una delimitazione poco chiara o arbitraria può portare ad errori metodologici rilevanti e ad alterazione dei dati. Le reti possono essere anche multiple, nel senso che tra due nodi possono coesistere più tipi di relazioni, e possono comprendere legami sia formali sia che informali.

Tra i concetti chiave vi è il capitale sociale, inteso come il valore che deriva dalle relazioni e dalle connessioni di un individuo all'interno della rete¹⁶. Non tutti i nodi all'interno della rete godono della stessa posizione: la centralità, la densità e la coesione della rete determinano l'accesso a risorse, informazioni ed opportunità per gli individui o per le imprese che ne fanno parte. La struttura della rete, quindi, genera disuguaglianze, non solo a partire da caratteristiche individuali, ma anche in base alla posizione relazionale che gli attori all'interno ricoprono. In questa prospettiva, la SNA rappresenta uno strumento chiave per rappresentare e comprendere le performance imprenditoriali, i fenomeni di esclusione sociale, la mobilità lavorativa e la diffusione dell'innovazione¹⁷.

¹⁶ Granovetter, Mark. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." *American Journal of Sociology*, 1985, 91(3): 481–510.

¹⁷ Vaynerchuk, G., *Social media per le imprese*, Hoepli, Milano, 2019.

2.1 Social media, innovazione e mondo imprenditoriale

Nel panorama economico contemporaneo, i social media hanno acquisito un ruolo centrale non solo nelle dinamiche comunicative, ma soprattutto nei processi di innovazione, sviluppo imprenditoriale e costruzione del capitale relazionale all'interno delle aziende. Da strumenti concepiti all'inizio per lo svago e l'interazione sociale informale degli individui, i social network si sono evoluti fino a diventare piattaforme strategiche per la visibilità professionale, per il reclutamento del personale all'interno delle aziende, la promozione dell'innovazione e la costruzione della reputazione aziendale. Dal punto di vista delle aziende tra tutti, LinkedIn rappresenta il social network più importante: da semplice vetrina professionale è divenuto un ecosistema digitale in cui si incontrano domanda e offerta di lavoro, si negoziano situazioni professionali e si generano nuove opportunità imprenditoriali.

Attraverso la lente della sociologia economica, è possibile cogliere l'impatto di questi strumenti, ponendosi interrogativi sul modo in cui le tecnologie digitali reinterpretano il mercato del lavoro, l'organizzazione delle imprese e il concetto stesso di capitale sociale. In questo quadro complesso e dinamico, il contributo dato dalla forza dei social network alle aziende si può articolare in tre macro ambiti¹⁸: il primo è il ruolo dei social media nella trasformazione economica e relazionale delle imprese; il secondo ambito è LinkedIn come piattaforma strategica per l'innovazione, la reputazione e il capitale sociale; il terzo ambito invece è quello correlato ai rischi, alle contraddizioni e alle nuove disuguaglianze digitali nell'economia dei social network.

2.2 I social media come rete di relazioni dell'economia di oggi

I social media, da semplici strumenti di comunicazione, si sono trasformati progressivamente in strutture digitali che fanno da ponte per le interazioni, le reputazioni, i flussi informativi e le scelte economiche degli individui o delle aziende. In ambito

¹⁸ Vaynerchuk, G., Social media per le imprese, Hoepli, Milano, 2019.

imprenditoriale¹⁹, essi permettono una visibilità immediata e mondiale del marchio e dei suoi valori, offrono un canale diretto verso mercati target e clienti, e facilitano la costruzione di reti professionali e commerciali ridistribuite. Questa dimensione relazionale dei social media può essere letta, in chiave sociologica, come una nuova forma di Embeddedness digitale: l'azione economica, per essere efficace, deve essere inserita all'interno di reti sociali interattive, monitorabili e note.

Seguendo la prospettiva di Manuel Castells e della sua teoria della network society, il valore nella società contemporanea è generato e distribuito attraverso reti di comunicazione. Sebbene al momento della sua elaborazione i social media non fossero ancora diffusi, la sua riflessione ha fornito un quadro teorico fondamentale per comprendere il ruolo delle piattaforme digitali nello sviluppo economico e organizzativo futuro. In questo caso, i social network possono essere interpretati come l'evoluzione tecnologica di quella stessa logica reticolare individuata da Castells²⁰: essi costituiscono oggi il ponte tecnologico che consente la creazione e l'attivazione di reti sociali più complesse che prima del loro arrivo non era possibile.

Le imprese che riescono ad occupare questi spazi digitali in modo consapevole e strategico non solo aumentano la propria visibilità, ma diventano nodi attivi di sistemi interconnessi, capaci di rilevare opportunità, innovazioni e collaborazioni con il mondo lavorativo circostante. All'interno di questi ambienti, le informazioni circolano in tempo reale, le relazioni si ampliano e i confini organizzativi si fanno più fluidi. La rete non è più soltanto un supporto tecnico, ma diventa una vera e propria modalità strutturale dell'organizzazione economica.

Le tecnologie digitali hanno amplificato l'importanza delle reti, rendendole visibili, soggette ad analisi e soprattutto controllabili che, di conseguenza, possono essere orientate o modificate da forze esterne. Tuttavia, esse non sono neutre: gli algoritmi e le modalità con cui vengono sviluppate le tecnologie digitali influenzano le modalità di interazione, selezione e visibilità dei contenuti da parte del pubblico, riproducendo e

¹⁹ Vaynerchuk, G., Social media per le imprese, Hoepli, Milano, 2019.

²⁰ F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

talvolta accentuando le disuguaglianze. Piattaforme come LinkedIn non si limitano a facilitare l'accesso a informazioni o contatti lavorativi, ma partecipano attivamente nella costruzione di dinamiche di fiducia, reputazione e opportunità tra azienda e prestatore di lavoro. La riflessione teorica, quindi, invita gli utilizzatori delle tecnologie digitali alla prudenza: la rete, sebbene utile, resta un modello da usare in maniera riflessiva e critica al fine di evitare i problemi che queste tecnologie digitali possono creare sull'individuo.

2.3 LinkedIn come piattaforma per l'innovazione e per la reputazione aziendale

LinkedIn rappresenta l'esempio più evidente di come un social network possa assumere una funzione strategica nel mondo del lavoro e dell'innovazione economica. È al contempo un curriculum interattivo, uno spazio dove l'azienda stessa può comunicare o rilevare informazioni, un ambiente di reclutamento e luogo di confronto. Dal punto di vista delle imprese, LinkedIn è uno strumento versatile: consente il reclutamento data-driven, offre delle intuizioni sulle mosse dei competitor, permette di monitorare le tendenze normative e i trend del settore lavorativo e costituisce un canale privilegiato per il corporate branding (insieme delle strategie e delle attività attraverso cui l'azienda costruisce, comunica e gestisce la propria identità e immagine sul mercato o nel settore in cui è inserita).

Per i singoli individui, invece, la piattaforma funziona come un dispositivo di visibilità e riconoscimento professionale del proprio status. Ogni profilo rappresenta un nodo in una rete che può essere ampliata e sfruttata strategicamente. Le connessioni deboli, come teorizzato da Granovetter²¹, risultano particolarmente efficaci nel favorire a nuove possibilità lavorative poiché mettono individui in contatto che hanno informazioni e risorse che non si trovano all'interno di cerchie più ristrette, però questo non è universale, la capacità di tradurre tali connessioni in opportunità concrete dipende dal capitale sociale dell'individuo e dalla sua posizione nella rete, in ambiti ad alta intensità informativa o

²¹ Granovetter, M. S. "The Strength of Weak Ties". *American Journal of Sociology*, (1973), 78(6), p. 1360–1380.

creativa, tali relazioni possono essere decisive per lo sviluppo di carriere e progetti, mentre in contesti più tradizionali la loro efficacia tende a ridursi.

Analogamente, la costruzione di una reputazione professionale online attraverso contenuti e interazioni digitali può rafforzare la credibilità e il posizionamento dell'impresa solamente se sostenuta da strategie coerenti e un chiaro posizionamento identitario.

La capacità di un'azienda di sfruttare LinkedIn non si limita però all'attività di recruiting (insieme delle attività finalizzate a ricercare e assumere nuovi candidati per ricoprire ruoli lavorativi all'interno dell'impresa). Attraverso una comunicazione coerente e strategica, l'impresa può posizionarsi come thought leader o leader di pensiero del proprio settore, attrarre clienti e partner, promuovere la cultura interna e stimolare il senso di appartenenza tra i propri dipendenti. Come dimostrato da Chesbrough (2003)²², l'interazione continua con stakeholder, clienti, fornitori e candidati consente inoltre un'apertura verso l'innovazione partecipata, avvicinandosi a logiche di innovazione aperta (situazioni di co-marketing o co-branding), dove le idee non nascono solo dentro l'impresa, ma circolano nei suoi ecosistemi digitali.

2.4 Le contraddizioni della visibilità: rischi, pressioni e disuguaglianze nella società delle reti

Nonostante le potenzialità trasformative, l'utilizzo dei social media presenta anche zone d'ombra e incertezze²³. Come è stato studiato e presentato da Van Dijck (2013)²⁴, la digitalizzazione delle reti sociali rischia di rafforzare disuguaglianze già esistenti e renderle quindi ancora più visibili. Chi dispone di maggior capitale culturale e

²² Chesbrough, H. W. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

²³ F. Bianchi, *Reti sociali meccanismi e modelli*, Il Mulino, Bologna, 2023.

²⁴ Van Dijck, J. *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

tecnologico tende a essere più visibile, più competente nell'uso strategico delle piattaforme e, di conseguenza, più premiato dagli algoritmi di visibilità e dalle logiche meritocratiche del web e dei social network in generale.

La logica performativa dei social media genera inoltre un ambiente molto competitivo. Il lavoratore è spinto ad essere costantemente aggiornato, attivo, reattivo e connesso. Il valore personale si misura attraverso analisi quantitative rispetto a: numero di connessioni, visualizzazioni, like, endorsement che, pur rappresentando segnali di reputazione, rischiano di ridurre l'identità professionale a solo apparenza.²⁵ In questo contesto, il capitale sociale digitale si configura come una risorsa instabile, che premia la conformità in base agli algoritmi della visibilità, penalizzando soggetti più introversi o semplicemente meno inseriti in reti influenti. Infine, l'architettura algoritmica delle piattaforme non è neutra²⁶: essa orienta le interazioni, filtra le informazioni, suggerisce connessioni e contenuti secondo logiche opache e non sempre eque. I social media, quindi, oltre a essere ambienti socialmente relazionali²⁷, sono anche dispositivi di potere, in cui si costruiscono reputazioni e si definiscono posizionamenti economici.

In conclusione, possiamo quindi dire che l'analisi dei social media e in particolare di LinkedIn come strumenti di innovazione, relazione e capitale sociale impone una riflessione ampia all'interno della sociologia economica. Questi strumenti non sono dei semplici supporti tecnici: sono ambienti sociali-tecnologici che trasformano le modalità di fare impresa, di costruire la propria carriera, di accedere a risorse e opportunità. Per le imprese, imparare a vivere dentro questi spazi non è più una questione di marketing, ma un dovere organizzativo e reputazionale. Per il lavoratore, sapersi posizionare e relazionare è diventato un elemento imprescindibile del proprio status professionale. In questa cornice, la sociologia economica è chiamata ad aggiornare i propri strumenti metodologici, per comprendere come le piattaforme digitali stiano riscrivendo il modus operandi del mercato, le forme di collaborazione e i processi di selezione. Comprendere la natura e le conseguenze di queste trasformazioni significa dotarsi di una visione critica,

²⁵ G. Vaynerchuk, *Social media per le imprese*, Hoepli, Milano, 2019.

²⁶ F. Bianchi, *Reti sociali meccanismi e modelli*, Il Mulino, Bologna, 2023.

²⁷ *Ibidem*

capace di riconoscere sia le potenzialità di apertura, sia i rischi di nuove esclusioni e pressioni normative dettate dalle piattaforme social.

2.5 La Social Network Analysis

2.5.1 La SNA come strumento per comprendere i fenomeni economici e relazionali

A differenza dei metodi tradizionali che hanno storicamente appoggiato un approccio individualistico all'azione economica spesso ridotta alle scelte razionali dell'“homo oeconomicus” la SNA propone una visione profondamente relazionale, in cui ogni comportamento è inserito in un sistema di interdipendenze. L'azione economica non è mai realmente isolata: essa prende forma all'interno di reti di relazioni che fungono da contesto esterno, da risorsa e da vincolo. Le connessioni tra individui, gruppi, organizzazioni e istituzioni rappresentano dunque non solo un semplice sfondo sociale, ma la vera e propria infrastruttura spesso non captata dell'economia contemporanea. Ed è proprio in questo quadro teorico che trovano fondamento gli studi innovativi di autori come Mark Granovetter e Ronald Burt, i quali hanno mostrato come la posizione relazionale di un attore possa condizionare in modo decisivo la sua possibilità di accesso a risorse, informazioni e opportunità economiche.

Secondo Wasserman e Faust, due dei principali teorici della SNA, l'analisi delle reti si basa su quattro pilastri fondamentali²⁸. Il primo è l'interdipendenza tra gli attori sociali: spiega che nessun individuo, organizzazione o impresa agisce in totale autonomia, ma tutte le azioni sono in qualche misura connesse a quelle degli altri. Il secondo principio riguarda il ruolo delle relazioni come canali di scambio, spiega che queste sono capaci di trasmettere sia risorse materiali come beni, denaro, servizi sia risorse immateriali, come informazioni, fiducia, reputazione o sostegno simbolico. Il terzo pilastro evidenzia come la rete non sia neutra, spiega che questa invece che essere neutra genera dei vincoli e delle opportunità che influenzano l'agire dei singoli: l'essere connessi o il non esserlo, il tipo

²⁸ F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

di legami che si hanno, la distanza da altri individui, sono tutti elementi che modellano le strategie e i risultati possibili. Infine, il quarto punto afferma che le strutture relazionali tendono a essere durevoli nel tempo: esse non nascono e scompaiono casualmente, ma si consolidano, si stratificano e spesso diventano veri e propri schemi sociali, che incidono profondamente sulla distribuzione del potere e delle risorse all'interno della società.

2.5.2 Gli approcci della Social Network Analysis

A seconda degli obiettivi dell'analisi e del livello di osservazione prescelto, la SNA adotta tre principali approcci di analisi²⁹. Il primo è quello dell'ego network, che si focalizza su un singolo attore detto "ego" e sulle sue relazioni dirette con altri attori detti "alter". Questo tipo di analisi è particolarmente utile per studiare i percorsi individuali, come ad esempio le traiettorie professionali, l'inclusione o l'esclusione sociale, l'accesso a informazioni o a posizioni di rilievo. L'ego network consente di comprendere, ad esempio, perché due soggetti con competenze simili possano ottenere risultati economici o occupazionali molto diversi, in funzione della qualità e della struttura delle loro relazioni con altri individui. Il secondo approccio è quello della Whole network, che prende in considerazione tutte le relazioni all'interno di un gruppo sociale o organizzativo definito (come un ufficio, un'impresa, una comunità). Qui l'attenzione si concentra sull'organizzazione dei ruoli, dei sottogruppi, delle gerarchie interne, e sulla distribuzione del potere o dell'informazione all'interno della rete. Infine, l'approccio two-mode studia le relazioni indirette tra attori in base alla partecipazione insieme ad eventi, istituzioni o contesti comuni: è il caso, ad esempio, di consiglieri di amministrazione che siedono contemporaneamente in più board aziendali, o di utenti che partecipano ad un forum, gruppi online o eventi digitali condivisi.

Uno degli strumenti più caratteristici della SNA è la rappresentazione grafica delle reti³⁰, tramite i cosiddetti sociogrammi, in cui i nodi vengono disegnati come punti e le relazioni

²⁹ F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

³⁰ A. Poddi, La social network analysis, in Fondamenti di sociologia economica, Milano, Egea, 2017, capitolo 16 online.

come linee che li collegano. Questo tipo di rappresentazione permette non solo una visualizzazione intuitiva delle relazioni, ma anche un'analisi quantitativa delle strutture sociali. Le misure più utilizzate comprendono la densità, che esprime il grado di connessione tra i membri della rete (una rete molto densa è più coesa, ma anche più ripetitiva); la centralità, che valuta l'importanza strategica di un individuo in funzione della sua posizione; il degree, che indica il numero di connessioni di un nodo; la closeness, nonché la distanza media da tutti gli altri nodi (chi ha un'elevata closeness vuol dire che è più vicino e che quindi può diffondere più rapidamente informazioni o influenzare la rete); e la betweenness, che misura la capacità di un attore di fare da ponte tra altri nodi non direttamente connessi, assumendo quindi un ruolo di mediazione o di controllo del flusso delle informazioni che i due individui vogliono scambiarsi. Un'altra misura particolarmente rilevante è il brokeraggio, teorizzato da Burt, che riguarda gli attori che occupano posizioni di confine tra gruppi separati: tali soggetti, posizionati in quelli che Burt chiama vuoti strutturali, possono trarre enormi vantaggi strategici dalla loro capacità di connettere mondi diversi, accedere a risorse non ripetitive e controllare la circolazione dell'informazione.

Numerosi studi empirici hanno dimostrato la rilevanza di queste intuizioni. Tra i più noti vi è quello di Ronald Burt³¹ sui manager di una grande impresa americana: spiega che i risultati hanno mostrato che i manager che occupavano posizioni marginali ma strategiche ovvero quelli connessi a gruppi diversi ma tra loro non collegati erano significativamente più rapidi ad ottenere promozioni rispetto a colleghi con reti più dense ma meno diversificate. La chiave del successo, quindi, non era tanto nel numero di relazioni possedute, quanto nella diversificazione dei legami e nella posizione occupata nella struttura relazionale. Un altro esempio rilevante è lo studio di Dimitrios Christopoulos sul conflitto tra Ryanair e l'aeroporto di Charleroi, nel quale l'autore ha mostrato come la posizione centrale o il potere di brokeraggio nelle reti politiche avesse un impatto decisivo sull'efficacia degli attori coinvolti nei processi decisionali. Christopoulos distingue tra individui incrementali che avanzano per piccoli passi incrementando sempre di più la loro

³¹ Burt, Ronald S. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

rete sociale, negoziando progressivamente e attori opportunistici capaci di sfruttare momenti strategici “cogliendo l’attimo” e utilizzando posizioni relazionali vantaggiose per influenzare le policy pubbliche.

2.5.3 I modelli probabilistici, l’ERGM e modelli Markoviani

La scelta di focalizzarsi sugli Exponential Random Graph Models (ERGM) e sui modelli markoviani risponde all’esigenza di comprendere la natura complessa e multilivello delle reti sociali. A differenza di altri modelli probabilistici più semplici, questi strumenti consentono di rappresentare in modo più accurato le dinamiche di interazione tra attori, integrando al loro interno ipotesi sociologiche sui meccanismi relazionali, come la reciprocità, la formazione di triadi o la tendenza all’omofilia.

Per formalizzare il concetto di rete, Bianchi³² introduce dei modelli di grafici aleatori.³³ In questa prospettiva, ogni legame osservato tra attori è una possibile realizzazione tra le diverse possibilità, generata da un processo probabilistico. Due approcci principali emergono: il modello generativo, che parte da ipotesi teoriche sui meccanismi sociali (es. reciprocità), e l’approccio statistico non parametrico, che valuta la frequenza di certi pattern rispetto a un modello di caso preso in considerazione. Questi strumenti permettono di confrontare reti simulate con reti reali, verificando la presenza di strutture rilevanti rispetto al caso scelto.

Gli Exponential Random Graph Models (ERGM) introducono un ulteriore livello di complessità, permettendo di modificare le configurazioni relazionali più sofisticate, come i triangoli, i cicli, o il brokeraggio. Particolarmente rilevante è il modello “P”³⁴, che considera la reciprocità come un fattore esplicativo molto importante. Tuttavia, la sua

³² F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

³³ Wasserman, S., & Pattison, P. Logit models and logistic regressions for social networks: I. An introduction to Markov graphs and p. Psychometrika, (1996), 61(3), p. 401–425.

³⁴ Robins, G., Pattison, P., Kalish, Y., & Lusher, D. An introduction to exponential random graph (p) models for social networks*. Social Networks, (2007), 29(2), p.173–191.

efficacia è limitata alla dimensione a coppie, può coinvolgere solo l'analisi tra due elementi e non di più. Per superare questi limiti, si introducono modelli markoviani, che pongono l'attenzione sulle strutture locali vicine tra loro, come la trasferibilità o la popolarità. Questi modelli si rivelano particolarmente utili per rappresentare regolarità collettive e pattern emergenti nei gruppi sociali.

2.5.4 Modello SAOM e modello ABM

La decisione di approfondire i modelli Stochastic Actor-Oriented Models (SAOM) e gli Agent-Based Models (ABM) nasce dall'esigenza di ampliare l'analisi delle reti sociali oltre la dimensione strutturale e statica. Gli ERGM risultano particolarmente efficaci nel descrivere configurazioni relazionali consolidate, SAOM e ABM permettono di comprendere la dinamica evolutiva delle reti e i processi generativi che ne guidano la formazione nel tempo.

I SAOM³⁵ (Stochastic Actor-Oriented Models) offrono un approccio microeconomico, in cui la rete è il risultato di scelte individuali orientate da preferenze e vincoli relazionali dei singoli individui o delle singole imprese. Ogni individuo valuta le alternative disponibili e sceglie quella che massimizza la propria funzione obiettivo (approccio dell'homo oeconomicus), in un contesto però influenzato da un elemento casuale, e quindi soggetta al caso. Le statistiche locali rilevanti includono la reciprocità, la transitività, la distribuzione dei gradi sociali e la centralità. A differenza degli ERGM, i SAOM permettono un'analisi dinamica e fatta nel tempo a lungo termine andando a considerare l'evoluzione nel tempo del caso preso in considerazione. I modelli ad agenti³⁶ (ABM) rappresentano una trasformazione nel modo di vedere e interpretare la realtà nello studio delle reti sociali. Essi non si limitano a descrivere configurazioni statiche, ma simulano processi generativi di situazioni sociali a partire da regole comportamentali assegnate agli individui all'interno delle reti. L'approccio è adatto a studiare fenomeni emergenti come la formazione di comunità, la diffusione dell'informazione o la tendenza delle persone a

³⁵ F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

³⁶ Ibidem

formare dei gruppi in base a delle determinate caratteristiche (ad esempio, l'etnia, il livello socioeconomico, gli interessi etc.). Malgrado le difficoltà algoritmiche e la necessità di una calibrazione empirica fatta su misura, gli ABM offrono una prospettiva promettente per integrare micro-dinamiche e strutture macro all'interno delle reti sociali.

In sintesi, quindi il confronto tra i diversi modelli presentati mette in evidenza che non esiste uno strumento unico per l'analisi delle reti sociali. Gli ERGM sono utili per rappresentazioni statiche, i SAOM per l'evoluzione temporale a lungo termine, e gli ABM per simulazioni complesse. Ogni approccio ha pregi e limiti, ma tutti contribuiscono a una visione integrata della rete come struttura e processo.

2.5.5 Criticità e limiti della Social Network Analysis

Tuttavia, la Social Network Analysis non è uno strumento privo di criticità. Uno dei principali limiti³⁷ risiede nella necessità di dati estremamente dettagliati e sensibili: per analizzare una rete, è necessario conoscere le relazioni tra tutti i suoi membri, cosa che non sempre è possibile e semplice da realizzare, sia per le difficoltà pratiche nella raccolta delle informazioni, sia per problemi di privacy. Inoltre, la delimitazione dei confini di una rete rappresenta un passaggio metodologicamente delicato e molto importante: includere o escludere certi individui può alterare radicalmente i risultati finali. Un'altra critica emersa negli anni riguarda l'impostazione della struttura della SNA, accusata di trascurare gli aspetti culturali o simbolici delle relazioni sociali. In altre parole, non basta sapere che due attori sono connessi: è anche necessario comprendere il significato attribuito a quella connessione, il contesto che la produce e la motivazione per il quale quella connessione sussiste. Per rispondere a queste critiche, la SNA si è evoluta, aprendosi all'integrazione con approcci qualitativi e con metodi misti, capaci di far incontrare la dimensione strutturale con quella simbolica.

³⁷ A. Poddi, La social network analysis, in *Fondamenti di sociologia economica*, Milano, Egea, 2017, capitolo 16 online

2.5.6 Potenzialità e Sviluppi della Social Network Analysis

Nel contesto attuale, caratterizzato dalla trasformazione digitale e dall'emergere di piattaforme online, la Social Network Analysis ha trovato nuove applicazioni³⁸. Oggi viene utilizzata per analizzare il capitale sociale, in tutte le sue declinazioni teoriche³⁹ (Lin, Bourdieu, Coleman), per studiare i meccanismi di disuguaglianza e le dinamiche di inclusione ed esclusione degli individui, per osservare le reti della sharing economy, e per esplorare il funzionamento dei social network digitali. In particolare, l'approccio dell'Embeddedness di Granovetter ovvero l'idea che l'azione economica sia sempre inserita in contesti sociali specifici trova nella SNA uno strumento ideale per essere analizzato attraverso un approccio pratico. A supporto di tali analisi, negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi software specifici, che consentono di condurre indagini sofisticate anche su grandi dataset (grandi gruppi di informazioni di reti sociali), spesso provenienti da fonti digitali o da database complessi.

In conclusione, la Social Network Analysis si configura oggi come una prospettiva teorico-metodologica in grado di fornire strumenti potenti e flessibili per l'analisi delle società più complesse. Il suo punto di forza sta nella capacità di far incontrare la precisione quantitativa e la sensibilità sociologica, di saper capire le relazioni come strutture e come significati, di riuscire ad individuare il potere e le opportunità non in base a caratteristiche individuali, ma in funzione delle connessioni che legano gli individui all'interno dei loro contesti quotidiani. In un mondo sempre più all'avanguardia, dove l'accesso all'informazione e la capacità di influenza dipendono sempre più dalla posizione nella rete, la SNA rappresenta non solo un metodo di ricerca, ma anche una prospettiva di analisi fondamentale per comprendere i processi economici, sociali e culturali contemporanei.

³⁸ A. Poddi, La social network analysis, in *Fondamenti di sociologia economica*, Milano, Egea, 2017, capitolo 16 online

³⁹ Coleman, J. S., "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, 1988, p. 95-120.

3. Il caso COAX Technologies, discussione dei risultati ottenuti

La parte conclusiva di questa tesi si propone di collegare le riflessioni teoriche illustrate nei primi due capitoli con l'esperienza empirica acquisita durante la mia partecipazione alla fiera internazionale IDEA 2025 di Miami, a stretto contatto con il CEO venditore di Coax Technologies.

L'azienda in questione è un'impresa attiva nello sviluppo di innovazioni tecnologiche per impianti di produzione di traverse assorbenti, utilizzate sia in ambito sanitario sia in quello veterinario.

Nella fiera IDEA 2025, COAX ha presentato una nuova tecnologia destinata a ridefinire il mercato di riferimento. Il punto fondamentale dell'innovazione tecnologica è stato quello di andare a cambiare il metodo di formazione del materiale assorbente sul velino sottostante, passando da una tecnologia denominata "drum", ormai obsoleta e con evidenti limiti qualitativi, ad una invece che sfrutta la velocità di rotazione di agitatori meccanici all'interno della testa di formazione del materiale assorbente per spargere in maniera omogenea e più uniforme i polimeri assorbenti e di conseguenza rendere più efficace la funzione di assorbimento del prodotto.

Prima di procedere con l'analisi, è giusto premettere che COAX Technologies, una settimana prima dell'inizio della fiera, sotto consiglio del dipartimento marketing dell'impresa, aveva girato un video dell'impianto in funzione, relativo alla nuova tecnologia che successivamente ha postato sulla propria pagina LinkedIn; il video in questione ha fatto moltissime visualizzazioni e altrettante diffusioni e ha permesso all'azienda, una volta iniziata la fiera, di essere oggetto di interesse di tantissime persone interessate al business, ma anche a tante compagnie multinazionali competitor importanti come Fameccanica, GDM e Zuiko.

L'osservazione condotta in fiera ha consentito di analizzare il ruolo del venditore-CEO come mediatore sociale, di interpretare il venditore come un "attore embedded" all'interno della rete professionale e di evidenziare l'importanza dei legami deboli nel

contesto lavorativo. Inoltre, ha permesso di esaminare le dinamiche di mercato tipiche di una fiera espositiva e di comprendere i processi attraverso cui nascono nuove opportunità.

3.1 Il venditore come attore “embedded” nei processi relazionali

Una dimensione emersa con chiarezza durante l’esperienza alla fiera espositiva di IDEA 2025 riguarda l’embeddedness⁴⁰ del ruolo del venditore nei processi sociali ed economici. Non si tratta affatto di un attore che opera in maniera solitaria; il venditore fondamentale opera immerso in un contesto relazionale molto complesso composto da: clienti, fornitori, competitor, partner industriali e decisori istituzionali. La sua efficacia e quindi la sua riuscita nel far conoscere e desiderare il proprio prodotto innovativo a più persone possibili dipendono dalla capacità di attivare e coltivare legami deboli, stabilire contatti con attori appartenenti a reti diverse e creare nuove connessioni tra nodi precedentemente scollegati.

Da questa prospettiva, il venditore può essere interpretato come un “broker” relazionale⁴¹, nel senso che quest’ultimo collega mondi separati, o meglio mette in contatto gruppi, persone o organizzazioni che altrimenti non avrebbero relazioni dirette tra loro, filtra informazioni che poi servono all’impresa stessa e a tutta l’organizzazione per analizzare le diverse situazioni competitive dell’azienda o del business stesso rispetto ai propri competitor, intercetta segnali deboli, e crea le condizioni per la nascita di collaborazioni strategiche che rappresentano un motore di innovazione, sviluppo ed espansione, consentendo l’impresa stessa di poter fare qualcosa che invece da sola non sarebbe in grado di realizzare, come per esempio investire e innovare più rapidamente, entrare in nuovi mercati e costruire reti relazionali più solide e durature su cui basare il proprio sviluppo futuro. Il suo lavoro non è dunque riducibile a un’interazione One-to-One con il cliente, ma deve essere interpretato come un processo di costruzione di capitale sociale a

⁴⁰ M. Follis, M. Granovetter: *La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori Editore, Napoli, 1998

⁴¹ Burt, R. S. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

livello organizzativo e di settore. Durante l'osservazione partecipante in fiera, questo è emerso chiaramente nelle relazioni del venditore-CEO con potenziali partner e fornitori: il venditore in questione non si limitava a proporre il suo prodotto innovativo, ma cercava di instaurare relazioni di fiducia, scambiava informazioni di mercato e creava connessioni che andavano oltre la singola transazione commerciale.

Oltre a fungere da ponte tra reti differenti, il venditore svolge anche un'importante funzione di mediazione culturale e cognitiva per tutte le persone interessate all'innovazione. In contesti altamente tecnologici, infatti, il valore di un'innovazione non comprende solamente le sue caratteristiche tecniche, ma anche la capacità di comunicarne il potenziale in modo comprensibile e strategicamente rilevante per interlocutori che vengono da background differenti.

Un esempio significativo a cui ho potuto assistere è stato l'incontro con un giovane imprenditore indiano avvenuto in fiera. Quest'ultimo era venuto a conoscenza dell'innovazione tecnologica di COAX tramite LinkedIn e aveva mostrato interesse nel comprenderne le potenzialità. Durante il confronto tra il CEO di COAX e l'imprenditore indiano, è emersa in modo evidente la differenza di formazione tecnologica tra le due parti: l'imprenditore indiano non disponeva delle conoscenze tecniche necessarie per comprendere appieno il funzionamento delle tecnologie più avanzate. La sua impresa, infatti, utilizzava ancora impianti a bassissima velocità, caratterizzati da standard qualitativi troppo ridotti, tipici delle tecnologie diffuse nei primi anni 2000.

Il primo passo compiuto dal CEO di COAX è stato quindi quello di colmare questo divario, spiegando come operano oggi gli impianti per la produzione di traverse e chiarendo perché le tecnologie obsolete del cliente lo rendessero poco competitivo. In questo modo ha potuto mostrare come la scelta delle soluzioni proposte da COAX avrebbe potuto consentirgli di raggiungere standard più elevati e di competere nei mercati europeo e americano, i due principali mercati globali del settore. Questo approccio, adottato dal CEO di COAX, è stato ben diverso rispetto a quello utilizzato con altri clienti, perché ha dovuto innanzitutto portare allo stesso livello conoscitivo il giovane imprenditore indiano che non era informato riguardo alla tecnologia utilizzata al giorno d'oggi nei grandi mercati delle traverse come l'Europa e gli USA, cosa che invece con

gli altri clienti non era portato a fare perché tutti sapevano come funzionava la tecnologia nei grandi mercati di riferimento.

Al tempo stesso, il venditore è chiamato a costruire fiducia e legittimazione intorno all'innovazione proposta. La fiducia conquistata dal venditore grazie a diverse azioni strategiche messe in atto durante la negoziazione come per esempio: avere una profonda conoscenza e padronanza della tecnologia e dei processi produttivi che sta offrendo al cliente, ascoltando attentamente e riuscendo a comprendere le esigenze del compratore e proponendogli delle alternative valide, portando a proprio vantaggio anche delle evidenze empiriche come test, dati o campioni da poter mostrare al cliente, rappresenta una risorsa relazionale indispensabile perché consente alle imprese clienti di ridurre l'incertezza e accettare il rischio di investire in nuove soluzioni. In questo senso, il venditore diventa riconosciuto come il volto dell'azienda e il primo garante della sua affidabilità tecnologica e organizzativa.

Un altro aspetto fondamentale per l'imprenditore-venditore è la sua capacità di rilevare segnali deboli e anticipare i cambiamenti di mercato. Attraverso l'interazione quotidiana con attori appartenenti a segmenti diversi, il venditore raccoglie informazioni che possono rivelarsi cruciali per l'elaborazione di strategie aziendali di medio-lungo periodo: nuovi bisogni emergenti, direzioni di sviluppo tecnologico, mutamenti normativi o trasformazioni nella domanda globale. Un esempio successo ad IDEA 2025 è stato quando si è presentato un cliente-fornitore rappresentante di un'azienda nord-americana chiamata Aquapak che ha proposto a COAX una novità relativa ad un polimero idrosolubile molto interessante che aveva la qualità di potersi dissolvere a contatto con l'acqua. Questa innovazione è di grande rilievo, poiché nel panorama aziendale globale contemporaneo si presta sempre maggiore attenzione a tutto ciò che riguarda la sostenibilità ambientale. Utilizzare un polimero composto per il 70% da acqua e completamente idrosolubile rappresenta per COAX un'alternativa estremamente interessante rispetto al polimero attualmente più diffuso nel mondo per la produzione di traverse, costituito invece per il 70% da plastica.

Pur non avendo ancora acquisito Aquapak come proprio fornitore, COAX ha deciso di inserirlo in cima alla lista delle potenziali collaborazioni da sviluppare nel breve periodo,

con l'obiettivo strategico di ottenere, in futuro, un vantaggio competitivo e di posizionarsi tra le aziende più riconosciute e premiate in ambito di sostenibilità ambientale.

Tutte queste funzioni legate alla figura dell'imprenditore-venditore contribuiscono alla costruzione di un capitale sociale dinamico dell'azienda, che non si esaurisce nel singolo incontro ma cresce nel tempo, consolidando relazioni, rafforzando la reputazione e ampliando la rete di contatti dell'impresa.

3.2 La posizione del venditore-CEO di Coax come mediatore sociale

Durante l'esperienza alla fiera IDEA 2025 ho potuto osservare come il venditore di una nuova tecnologia agisca come vero e proprio mediatore sociale, capace di costruire ponti tra mondi altrimenti separati: quello della ricerca e sviluppo, quello industriale e quello commerciale a livello globale. La sua attività non si limita alla presentazione tecnica del prodotto, ma include la capacità di trasmettere valore simbolico e strategico, costruire fiducia, instaurare relazioni e generare interesse intorno all'innovazione proposta.

In questa prospettiva, la vendita diventa un processo relazionale molto più complesso, nel quale la credibilità personale, la reputazione aziendale e la capacità di spiegare le motivazioni valide di un cambiamento tecnologico giocano un ruolo determinante all'interno del mondo della vendita.

Il venditore, in contesti fieristici internazionali, diventa quindi un nodo cruciale della rete⁴²: è colui che interpreta i bisogni impliciti dei potenziali clienti (uno degli elementi più importanti e complicati), traduce il linguaggio tecnico in valore economico e posiziona l'azienda in modo strategico rispetto ai concorrenti. La sua presenza consente non solo di diffondere l'innovazione, ma di diffonderla socialmente attraverso relazioni di fiducia e riconoscimento reciproco, la possibilità di sfruttare il "passaparola" sta nell'avere qualcosa da proporre che rappresenta una novità che va a sorprendere e stravolgere il mercato di riferimento, e quindi un'innovazione come è stata quella di

⁴² Granovetter, M. S. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Harvard University Press, cap1-2, (1974).

COAX ha creato molto stupore ed eco rispetto al “passaparola” che riuscirebbe a creare una novità della tecnologia più superficiale.

L’esperienza empirica vissuta durante la fiera IDEA 2025 mi ha consentito di osservare in modo concreto l’applicazione di numerosi concetti teorici analizzati nei capitoli precedenti. In primo luogo, il ruolo del venditore incarna perfettamente la nozione di Embeddedness elaborata da Granovetter⁴³: la sua azione economica non è mai isolata o puramente razionale, ma profondamente radicata in un tessuto di relazioni sociali, fiducia, norme condivise e scambi simbolici. Le interazioni con clienti, partner e competitor non rappresentano semplici contatti commerciali caratterizzati da: uno scambio (negoziazione) immediato vendita-acquisto, senza fiducia duratura o creazione di relazione tra i contraenti dove l’obiettivo ultimo è quello della mera chiusura dell’affare, ma costituiscono veri e propri canali di trasmissione di informazioni e opportunità dove lo scambio è relazionale e strategico, dove avviene uno scambio di contatti, conoscenze e capacità e dove c’è la possibilità che si sviluppi una possibile partnership futura tra gli interessati.

Inoltre, la sua attività mette in evidenza il ruolo decisivo dei legami deboli teorizzati da Granovetter⁴⁴: contatti meno frequenti e informali, come quelli stabiliti con nuovi interlocutori o potenziali clienti incontrati in fiera, si rivelano strumenti essenziali per accedere a informazioni non conosciute e per ampliare il capitale relazionale dell’impresa. Tali legami, se coltivati, possono evolversi in collaborazioni durature, che per il momento non sono ancora state “tradotte” in contratti commerciali conclusi, ma che sicuramente grazie agli incontri attuati in fiera stanno procedendo sulla giusta direzione per arrivare in un futuro ad uno scambio economico per la tecnologia di COAX. Anche il concetto di brokeraggio di Burt⁴⁵ trova piena conferma: la posizione del venditore tra

⁴³ M. Follis, M. Granovetter: La forza dei legami deboli e altri saggi, Liguori Editore, Napoli, 1998

⁴⁴ Granovetter, M. S. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 1973, 78(6), 1360–1380.

⁴⁵ Burt, R. S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

mondi altrimenti separati (tecnologico, industriale e commerciale) genera vantaggi competitivi significativi, siccome consente di anticipare flussi informativi e trend; come successo in fiera dopo aver parlato con l'impresa multinazionale Zuiko e aver capito che le tendenze future relative al mondo asiatico si basano su nuove tecnologie in grado di riuscire a creare più pezzi di traverse al minuto (velocità produttiva) e non tanto sulla qualità, e mettere in comunicazione attori che difficilmente interagirebbero in maniera spontanea, questo porta conseguentemente a vantaggi competitivi, come ad esempio: il poter accedere per primo a nuove informazioni riuscendo a interpretarne segnali deboli prima dei concorrenti oppure può portare ad ampliare il network relazionale dell'impresa creando nuove possibilità di partnership o collaborazioni (entrambi molto importanti per la crescita aziendale).

L'esperienza osservata conferma, dunque, come le reti di relazioni costituiscano una specie di infrastruttura invisibile attraverso la quale si diffondono innovazioni, si costruiscono alleanze e si generano opportunità di mercato.

3.3 Il ruolo fondamentale di LinkedIn all'interno dell'esperienza empirica alla fiera IDEA

Uno degli elementi più significativi dell'esperienza empirica fatta alla fiera IDEA 2025 a Miami è stato l'impatto strategico derivante dalla pubblicazione di un post su LinkedIn più o meno una settimana prima dell'inizio dell'evento. Il contenuto, un semplice video dell'impianto in funzione, dedicato alla presentazione di una nuova tecnologia in grado di ristabilire radicalmente gli standard del mercato delle traverse assorbenti dal punto di vista qualitativo, ha avuto un effetto moltiplicatore sulle opportunità relazionali e soprattutto quelle commerciali dell'impresa in quanto dall'annuncio del video su LinkedIn all'inizio della fiera (8 giorni), l'elenco di appuntamenti richiesti per parlare con il venditore-CEO della tecnologia innovativa proposta da COAX nel video è passato da 3 aziende a 10. Questa iniziativa strategica ha permesso di anticipare la comunicazione dell'innovazione, stimolando curiosità, interesse e discussione all'interno del settore ancora prima dell'apertura della fiera, è stato possibile captare questa brama di sapere da parte del mercato della nuova tecnologia guardando anche solo il riscontro su LinkedIn

avuto dopo il post fatto da COAX dove c'erano 7 richieste di persone appartenenti ad aziende diverse molto importanti sul mercato che cercavano la possibilità di un incontro per parlare della nuova tecnologia per saperne di più.

Dal punto di vista puramente strategico, questa scelta ha consentito a COAX Technologies di modificare il proprio posizionamento percepito all'interno della rete di attori di riferimento non più come un semplice partecipante, ma come un polo di interesse per i concorrenti. Tale riconoscimento ha prodotto effetti tangibili: durante la fiera, i principali competitor, potenziali clienti e nuovi entranti di materie prime nel mercato (Aquapak), hanno manifestato sin da subito un forte interesse verso la tecnologia innovativa proposta, cercando attivamente un confronto e instaurando relazioni che, in molti casi, non sarebbero nate in modo spontaneo.

Questo episodio mostra come, nel contesto economico al giorno d'oggi, la comunicazione strategica anticipata e la gestione della propria presenza digitale possano amplificare in modo significativo la portata e l'efficacia delle attività svolte, come la negoziazione. La collaborazione tra la dimensione digitale e l'interazione fisica è diventata un fattore competitivo decisivo per le imprese, capace di determinare il grado di visibilità e la velocità con cui un'innovazione riesce a diffondersi all'interno di un sistema industriale.

3.4 Le potenzialità dei social media per le imprese oggi

L'esperienza descritta riflette l'evoluzione del ruolo dei social media⁴⁶ nel panorama economico al giorno d'oggi. Piattaforme social come LinkedIn, Instagram e TikTok non sono più semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri spazi strategici di costruzione di valore, reputazione e capitale relazionale per le imprese.

Attraverso di essi, le aziende possono diffondere innovazioni, sviluppare racconti creativi attorno ai propri prodotti, andare a richiamare l'attenzione di pubblici specifici e generare opportunità commerciali al di là dei tradizionali canali di marketing. LinkedIn, in

⁴⁶ Vaynerchuk, G., Social media per le imprese, Hoepli, Milano, 2019.

particolare, rappresenta oggi l'ambiente migliore per la costituzione di reti professionali, la promozione di innovazioni B2B e l'attivazione di collaborazioni strategiche⁴⁷. La piattaforma permette alle imprese di affermarsi come punti di riferimento nei rispettivi settori, di individuare potenziali partner per portare avanti il business e di instaurare relazioni dirette con reparti industriali. Tuttavia, anche piattaforme come Instagram e TikTok, inizialmente percepite come canali destinati al consumo personale, hanno acquisito un ruolo strategico nel branding aziendale e nella comunicazione di contenuti verticali. Grazie alla forza delle immagini e dei video brevi, esse permettono alle imprese di raggiungere target di pubblico specifici, raccontando l'innovazione in modo immediato e coinvolgente e costruendo comunità intorno al proprio marchio.

Nel contesto in cui viviamo, sempre più competitivo e complesso, la capacità di combinare piattaforme social diverse e di sfruttarne a pieno le potenzialità comunicative rappresenta un vantaggio competitivo decisivo per le imprese. L'integrazione tra social media orientati al networking professionale (come LinkedIn) e piattaforme a forte impatto comunicativo (come Instagram o TikTok) consente infatti alle imprese di dominare contemporaneamente più livelli della rete sociale, aumentando l'efficacia delle proprie strategie di mercato.

3.5 Confronto tra il ruolo di LinkedIn nell'esperienza empirica e la Social Network Analysis

Il ruolo svolto da LinkedIn nell'esperienza empirica alla fiera IDEA 2025 può essere interpretato anche a fronte dei concetti teorici analizzati nel secondo capitolo della tesi, dedicato alla Social Network Analysis (SNA)⁴⁸. È stato messo in evidenza come il valore di un attore economico non dipenda unicamente dalle sue risorse interne, ma anche dalla posizione che occupa nella rete e dalla capacità di costruire e mantenere delle connessioni significative nel tempo.

⁴⁷ Vaynerchuk, G., Social media per le imprese, Hoepli, Milano, 2019.

⁴⁸ F. Bianchi, Reti sociali meccanismi e modelli, Il Mulino, Bologna, 2023.

Attraverso la pubblicazione anticipata del contenuto prima della fiera, l'impresa ha potuto registrare un incremento delle interazioni sulla propria pagina ufficiale LinkedIn, evidenziato soprattutto dal numero di connessioni dirette avute dopo il video e la fiera di Miami, dove COAX ha guadagnato 37 nuovi follower. Questi elementi sfanno capire che COAX è riuscita a rafforzare notevolmente la sua posizione all'interno della rete professionale, in quanto l'impresa è divenuta progressivamente un nodo di riferimento informativo e di interesse per gli operatori interessati alla nuova tecnologia presentata. I flussi poi di contatto e di richieste per ulteriori approfondimenti che sono state ricevute da COAX nelle settimane successive alla fiera confermano che l'impresa è divenuta in poco tempo un punto d'incontro tra il settore tecnologico e quello industriale.

Inoltre, il caso empirico mostra come la presenza su LinkedIn abbia agito da fattore di aumento delle relazioni già delineate a livello teorico: non solo ha esteso il raggio di azione dell'impresa, ma ha anche reso le interazioni successive più strutturate e potenzialmente durature, come è stato dimostrato nel paragrafo precedente, dal numero di follower che hanno iniziato a seguire la pagina LinkedIn dell'azienda e che ora si trovano in negoziazione con COAX per cercare di trovare un accordo per acquistare la nuova tecnologia. Questo collegamento tra teoria e pratica dimostra come le reti digitali non rappresentino semplicemente un canale di comunicazione aggiuntivo, ma uno strumento strategico per posizionare un'impresa all'interno del proprio ecosistema su un piano più alto rispetto a chi invece non le sfrutta.

Conclusioni

L'analisi condotta nel corso di questa tesi ha evidenziato come i fenomeni economici non possano essere compresi in modo adeguato senza considerare la dimensione sociale e relazionale. La prospettiva proposta dalla sociologia economica, attraverso i concetti di Embeddedness e forza dei legami deboli, rappresenta un superamento significativo delle teorie tradizionali, offrendo strumenti interpretativi più efficaci per comprendere la realtà dei mercati, delle organizzazioni e delle dinamiche lavorative. L'azione economica, si separa dall'essere un processo puramente individuale e razionale, si configura invece come il risultato di interazioni complesse, norme condivise, fiducia e connessioni che intersecano strategie, opportunità e risultati.

La riflessione teorica trova un riscontro decisivo nell'analisi delle reti sociali e nell'utilizzo della Social Network Analysis, che consente di tradurre in termini empirici concetti sociologici spesso difficili. La rete emerge come infrastruttura invisibile ma fondamentale della società contemporanea: essa determina un aumento delle risorse sociali, influenza i percorsi delle persone, modella le dinamiche di potere e condiziona la diffusione dell'innovazione. Le piattaforme digitali hanno ulteriormente accentuato questo fenomeno, trasformando il modo con cui si costruiscono reputazioni professionali o come si instaurano collaborazioni tra aziende. In questo contesto, la capacità di posizionarsi strategicamente all'interno di reti digitali come dimostra lo strategico utilizzo di LinkedIn è diventata una competenza imprescindibile per persone e per le imprese.

Il caso empirico di COAX Technologies analizzato nel terzo capitolo ha rappresentato un'occasione di verifica concreta per queste riflessioni teoriche. L'esperienza della fiera IDEA 2025 ha mostrato come l'efficacia delle strategie aziendali derivi in larga scala dalla capacità di costruire e gestire relazioni durature e significative per l'impresa. L'azione del venditore come mediatore sociale, l'importanza dei legami deboli nella creazione di nuove opportunità e il ruolo della comunicazione digitale sono tutti elementi che confermano l'importanza dell'approccio relazionale al giorno d'oggi. In conclusione, la scelta di anticipare la comunicazione dell'innovazione su LinkedIn, ad esempio, ha permesso all'azienda di amplificare la propria visibilità e di attrarre l'interesse di partner strategici, dimostrando come le reti digitali possano incidere sulle dinamiche di mercato.

Bibliografia

Capitolo 1

- Barbera, F., Pais, I. (a cura di). Mark Granovetter: radicamento dell'azione economica: le reti sociali, in *Fondamenti di sociologia economica*, Milano, Egea, 2017, pp. 115-128.
- Follis, M. M. Granovetter: La forza dei legami deboli e altri saggi, Liguori Editore, Napoli, 1998.
- Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, Chicago 1985, 91(3), pp. 481–510.
- Granovetter, M. S. *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers*. Harvard University Press, Massachusetts, 1974.
- Granovetter, M. S. The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, Chicago, 1973, 78(6), pp. 1360–1380.
- Lin, N., Ensel, W. M., & Vaughn, J. C. Social Resources and Strength of Ties: Structural Factors in Occupational Status Attainment. *American Sociological Review*, Washington, 1981, 46(4), pp. 393–405.
- Vigiak, M., Di Bernardo, F., & Vegetti, M. Mark Granovetter: Società ed economia, modelli e principi. Università Bocconi Editore, Milano, 2017.
- Wellman, B. The Myth of Social Network Analysis as a Special Method in the Social Sciences. *Connections*, XIII(1–2), New York, 1990, pp. 1–4. Department of Sociology, State University of New York at Stony Brook.

Capitolo 2

- Bianchi, F., *Reti sociali: meccanismi e modelli*, Il Mulino, Bologna, 2023.
- Burt, R. S., *Structural Holes: The Social Structure of Competition*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- Chesbrough, H. W., *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston: Harvard Business School Press, Boston, 2003.
- Coleman, J. S., “Social Capital in the Creation of Human Capital”, *American Journal of Sociology*, Chicago, 1988, pp. 95–120.

- Granovetter, M., “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, *American Journal of Sociology*, Chicago, 1985, 91(3), pp. 481–510.
- Granovetter, M. S., “The Strength of Weak Ties”, *American Journal of Sociology*, Chicago, 1973, 78(6), pp. 1360–1380.
- Poddi, A., *La social network analysis*, in *Fondamenti di sociologia economica*, Milano, Egea, 2017.
- Robins, G., Pattison, P., Kalish, Y., & Lusher, D., “An introduction to exponential random graph (p) models for social networks”, *Social Networks*, Amsterdam, 2007, 29(2), pp. 173–191.
- Van Dijck, J., *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*, Oxford: Oxford University Press, Londra, 2013.
- Vaynerchuk, G., *Social media per le imprese*, Hoepli, Milano, 2019.
- Wasserman, S., & Pattison, P., “Logit models and logistic regressions for social networks: I. An introduction to Markov graphs and p”, *Psychometrika*, New York, 1996, 61(3), pp. 401–425.

Capitolo 3

- Bianchi, F., *Reti sociali: meccanismi e modelli*, Il Mulino, Bologna, 2023.
- Burt, R. S., *Structural Holes: The Social Structure of Competition*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- Follis, M., *M. Granovetter: La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori Editore, Napoli, 1998.
- Granovetter, M. S., *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers*, Harvard University Press, Massachusetts, 1974, cap. 1–2.
- Poddi, A., *La social network analysis*, in *Fondamenti di sociologia economica*, Milano, Egea, 2017.
- Vaynerchuk, G., *Social media per le imprese*, Hoepli, Milano, 2019.
- Vigiak, M., Di Bernardo, F., & Vegetti, M., *Mark Granovetter: Società ed economia, modelli e principi*, Università Bocconi Editore, Milano, 2017.